

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В УЗБЕКИСТАНЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Ризаева Кумуш Мехриддиновна

**Заведующая отдела укрепления доходной базы бюджета и
межбюджетных отношений**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7162343>

Достижение устойчивого экономического роста является целью дискреционной экономической политики. Регулирование бюджетно-налогового управления играет важную роль в решении этой задачи. Фискальная политика позволяет государству масштабно (по сравнению с другими видами регулирования) влиять на экономику и страдает от риска макроэкономического ухудшения при принятии ошибочных и неэффективных решений. С этой точки зрения развитие экономики в будущем в определенной степени зависит от правильной оценки этих рисков и эффективности фискальной политики.

Особенности механизмов воздействия бюджетно-налоговой политики на экономический рост выражаются наличием большого количества положительных и отрицательных последствий, вытекающих из ее изменений, причем этот процесс может время от времени резко меняться. В частности, реальный рост расходов на медицину и образование повысит качество человеческого капитала и экономический рост в долгосрочной перспективе. С другой стороны, если дополнительные расходы бюджета потребуют повышения налоговых ставок, это приведет к уменьшению располагаемых доходов населения и прибыли товаропроизводителей.

В результате уменьшается накопление и снижается инвестиционная активность предприятий. По сравнению с положительным эффектом повышения качества человеческого капитала, рассмотренным выше, отрицательный эффект роста проявляется быстро. Если рост бюджетных расходов будет увеличиваться в соответствии с бюджетным дефицитом, то в краткосрочной перспективе увеличится денежная масса и ускорятся инфляционные процессы, повысятся процентные ставки, появятся другие проблемы, замедляющие экономический рост.

Основная характеристика бюджетно-налоговой политики состоит в том, что эта политика должна быть направлена на развитие производительных сил страны и постоянно влиять на экономические успехи. Мы знаем, что в начале 1960-х годов проводилась бюджетно-налоговая политика, которая в определенном смысле затормозила экономическое и социальное развитие нашей страны. К тому же в эти периоды недостаточно оценивалась роль

активной бюджетно-налоговой политики в обеспечении развития страны. Искажена роль финансовых отношений во всех сферах жизни общества, и прежде всего в экономической сфере. Отрицалась активная роль финансов и финансового обеспечения, а бюджетно-налоговая политика не вырабатывала необходимых методов для решения требуемых задач. Отсутствие разработки долгосрочных и научно обоснованных концепций, неэффективные меры, направленные на получение сиюминутной прибыли, привели к ухудшению состояния экономики.

Поскольку Узбекистан в своем экономическом развитии, как и во всех сферах общественной жизни, обратился к рыночным отношениям, ему пришлось провести глубокие реформы в своих финансовых отношениях, включая бюджетную и налоговую политику. Определенные стратегические задачи стали выполняться на основе тактических мероприятий государства. В частности, принятие Указа Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № 4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» создало стратегию во всех сферах, определяющую будущее наша страна.

В связи с этим принятие Закона Республики Узбекистан от 30 декабря 2020 года «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год» и принятие Налогового кодекса в новой редакции внесен ряд изменений и дополнений в систему бюджетно-налоговой политики. С 1 января 2021 года согласно общей части Налогового кодекса, налоговые ставки по всем видам налогов теперь составляют Налоговый можно отметить как положительную активность. В нашей стране денежно-кредитная политика, ценовая политика, инвестиционная политика, социальная политика, миграционная политика и таможенная политика изменились в эффективную сторону.

Наши главные задачи сейчас – обеспечить соответствие бюджетной и налоговой политики нашей страны времени, обеспечить ее быструю адаптацию к изменившимся условиям развития нашей страны, суметь вовремя найти необходимые методы для решать задачи, ожидающие своего решения, вырабатывать стратегические концептуальные решения, жить по потребности средств, обеспечивать соответствие, определять финансовую базу, т. е. основу удовлетворения социальных потребностей граждан, из остаточного метод социальных расходов адресуемость включает такие действия, как переключение.

Устранение вышперечисленных тенденций, выявленных в управлении бюджетом, а также оптимальное состояние бюджета и

макроэкономических показателей, снижение налоговой нагрузки на малообеспеченные слои населения в не сырьевых секторах экономики, упрощение механизма налогообложения и выравнивание условий, действующий Налоговый кодекс является общепринятым в других странах требует совершенствования налоговой политики в направлении адаптации к требованиям и стандартам.

В первую очередь для этого:

- пересмотр налогового законодательства в сторону ограничения общего количества видов налоговых поступлений, упрощения методов их определения, адаптации применяемых методов определения налоговой базы к международным стандартам;
- при определении предельных значений налогообложения в сырьевом и добывающем секторах экономики необходимо исходить из необходимости перераспределения налоговой нагрузки с перерабатывающих сетей отрасли на добывающие. При этом горнякам необходимо поддерживать необходимые условия для нормального уровня рентабельности производства и возможности самофинансирования;
- необходимо совершенствовать косвенное налогообложение в направлениях снижения влияния инфляционных процессов, снижения налогообложения продукции.
- введение фиксированных ставок акциза на табачную и алкогольную продукцию будет способствовать упрощению косвенного налогообложения. Обеспечение поэтапного сокращения перечня подакцизных товаров, а также поэтапной унификации акцизного налога на производимую и ввозимую продукцию в республике (установление единых ставок акцизного налога на ввозимую продукцию, относящуюся к одной группе, на первый шаг);
- отмена большинства существующих налоговых льгот. Это позволяет обеспечить равные конкурентные условия, ограничить коррупцию в налоговой сфере, повысить прозрачность механизма налогообложения, упростить работу по исчислению налогов предприятий, облегчить контроль за выполнением налоговых обязательств;
- принятие мер по обеспечению стабильности налоговой системы путем законодательного ограничения практики принятия новых решений и внесения частых изменений в правовые документы и организационные инструкции.

Наряду с этими мерами необходимо усилить роль местных налогов и сборов в формировании доходной базы местного бюджета. В первую очередь

необходимо внедрить механизм поддержки органов местного самоуправления в укреплении доходной базы местного бюджета. Необходимо пересмотреть соотношение налоговых поступлений в республиканский и местные бюджеты. В местные бюджеты необходимо собрать дополнительные доходы от косвенных налогов, ресурсных сборов и других в необоротных доходах.

Таким образом, государственную бюджетно-налоговую политику следует рассматривать как основную часть государственной социально-экономической политики в целях сбалансированного обеспечения прироста финансовых ресурсов во всех сферах финансовой системы страны.